

**ИЧКИ ИШЛАР ТИЗИМИ ХОДИМЛАРИДА
ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ
ПСИХОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918336>

Якубов Санжар Умарович

Ўзбекистон Республикаси

*Ички ишлар вазирлиги Самарқанд вилояти Ички ишлар
бошқармаси бош инспектори, майор, илмий изланувчи*

Аннотация: Мазкур мақола Ички ишлар тизими ходимларида шахслараро муносабатлар шаклланишининг психологик характеристикасига бағишланган. Мақолада ички ишлар фаолияти, ички ишлар ходимлари шахси, ички ишлар талаби, Ички ишлар ходимларида шахслараро муносабатлар шаклланишининг психологик асослари ва унинг ўзига хосликлари кенг ёритилган. Келтирилган мулоҳазалар ва таҳлиллар адабиётлар рўйхатида келтирилган манбалар асосида амалга оширилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар фаолияти, ички ишлар ходимлари шахси, Қуролли Кучлар, касб, шахслараро муносабат, психологик тайёргарлик, қаҳрамон, мудофаа, қўмондон.

Ўзбекистон Республикасида Ички ишлар тизимига кадрларни танлаш ва тайёрлаш борасида қатор олий таълим муассасалари ва Ички ишлар Академияси фаолият юритмоқда. Мазкур олий таълим муассасаларининг асосий мақсади, жамият ҳаётида қонун усутворлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ҳамда халқимизнинг тинч-тотув ҳаётини таъминловчи ҳақиқий мард, жасур, фидоий, эл-юртига содиқ ички ишлар ходимларини тайёрлашдан иборатдир.

Жаҳонда давлатлар томонидан ўз хавфсизлигини таъминлаши, жинойтчилик ва уни олдини олиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари

ҳамда уларнинг яшаш дахлсизлигини таъминлаш, қонунларга амал қилиш, ҳуқуқбузарликларни олдини олишга қаратилган, қатор илғор чоратадбирларни ишлаб чиқиш доим, долзарб масалалардан бири бўлиб келган.

Шахслараро муносабатлар ўзига хос ижтимоий ҳодиса саналиб, унда инсонлар ўтасидаги ўзаро муносабатлар мажмуи мужассамдир. Қолаверса, шахслараро муносабатлар тизими бутун инсоният учун ҳаёт кечирешининг зарарурий шартларидан бири ҳисобланади. Яъни шахслараро муносабатларсиз ҳеч бир инсон, бирор бир психологик функцияларни ёки когнитив амалларни бажара олиши мумкин эмас. Том маънода айтганда, шахслараро муносабатлар - ўзаро таъсирлашув усуллари, ҳамкорлик муносабатлари, дўстлик ришталари, бир-бирларини ўзаро идрок этиш тажрибаси шунингдек, аффеқтив, визуал ва лингвистик алоқа қилиш усуллари кабиларни характерловчи тушунчадир. Гарчи, айрим психологик луғатларда “муносабат” тушунчаси шахслараро муносабатлар феноменига яқин ишлатилсада бироқ, биргина ушбу сўзнинг мазмуни, шахслараро муносабатлар феноменини ёритиш учун етарли эмас. Чунки, шахслараро муносабатлар тизими ўз мазмунида, инсонларга хос ҳиссий-иродавий кечинмалар, шахсларнинг жамият нормаларига бўлган муносабатлари, ўзаро билим аламашиш кўникмалари ҳамда мулоқот қилиш компетенциялари кабиларни ҳам қамраб олади.

Ички ишлар тизимидаги ходимлар ва нозирларнинг бошқарув соҳасидаги билимлари, кўникмалари, фуқаролар билан мулоқот қилиш услуби, гуруҳий шароитда самарали ишлай олиш қобилиятлари, бошқалар билан бўладиган эматик ҳамда антипатик муносабатлари, вазиятларда муносабат ўрната олиш малакалари, ўзаро ҳамкорлик, дўстлик, фидойлик, гуруҳий жипслилик, мулоқотмандлик, бошқаларни тинглай олиш каби қобилиятларнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари, яқин муносабатлар учун шарт саналган ижтимоий-психологик хусусиятлар, киришимлилик, замонавий участка нозир ва унинг имижи, ҳамсуҳбатдош бўла олиш, ички ишлар

ходими шахсига қўйиладиган ижтимоий-психологик талаблар, бир-бирини тўғри идрок этиш кабилар “Муносабат”, “Шахслараро муносабатлар” тушунчаларида ўз аксини топган.

Тадқиқотчи В.Н.Куницынанинг хулосаларига кўра, мулоқот биргаликдаги фаолиятда одамлар ўртасидаги муносабатларнинг зарурий шакли ҳисобланади. Мулоқот жараёнида бир кишининг ички дунёси бошқа инсонга ўтади ёки унинг маънавий дунёси бойитилади[1, 94]. Демак, мулоқот кишилар ўртасида маънавий жиҳатдан, эҳтиёжлар алмашиш воситаси ҳам ҳисобланади.

Хориж тадқиқотчиси Дж.Тернернинг сўзларига кўра, шахслараро муносабатларда қуйидаги таъсир этиш механизмлари фарқланади[2, 62]:

ўзаро муносабатларда намоён бўлувчи симпатия, антипатиялар каби ходисалар онгсиз равишда намоён бўлиб, улар орқали бирор кишига боғланиш ёки уни рад этиш тажрибаси тавсифланади;

“мен” концепциясининг устунлиги, яъни ўзининг ёки бошқа инсонларнинг хусусиятларини ҳаддан ортиқ юқори ёки паст даражада баҳолаш жараёни кабилар билан характерланади;

ўзаро эмпатик муносабатлар, бу муносабатда бўладиган инсонга ёрдам бериш, унинг кечинма ва мақсадларига шерик бўлиш ва ҳоказо. Ушбу ажаратиб кўрсатилган компонентлар, ички ишлар ходимларида шахслараро муносабатларни тизимини самарали кечишини ва уни назорат қилишни таъсинловчи психологик унсурлар ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, шахслараро муносабатлар жараёнида идрок этиш ҳам муҳим аҳамият касб этиб, фанда ушбу масалага оид изланишлар олиб борган Л.Ю.Бухлинанинг таърифича, шахслараро муносабатлар – бу ҳиссий қабул қилиш ёки ҳиссий идрок этиш орқали намоён бўладиган кишиларнинг биргаликдаги ҳаракатлари маҳсулидир[3, 161]. Ушбу мулоҳазаларга мувофиқ, шахслар ўртасидаги муносабатларни ижобий, салбий, бепарқ, қарама-қарши, беқарор, ўзгарувчан деб ажратиш мумкин. Демак, ҳар бир жамоада маънавий

ва психологик иқлим бўлиши керак, у жамоада нормал ишлашни таъминловчи асосий омиллардан биридир.

Тадқиқотчи Т.В.Бендаснинг ёзишича, шахслараро муносабатларда этник муносабатлар ҳам фарқланиб, у этник меъёрларга муносабат, этник хулқ-творга муносабат, диний эътиқодга муносабат, урф-одатлар ва маросимларга бўлган оқилона муносабатларда ўз аксини топади[4, 53]. Шу боис, мазкур омиллар орқали миллатлар ўртасида тинчлик ва тотувлик ўз аксини топади.

Тадқиқотчи Е.И.Середанинг айтишича, шахслараро муносабатлар жараёнининг ривожланиши қуйидаги босқичларда кечади[5, 92]:

танишиш босқичи – инсонлар ўртасидаги ўзаро алоқа, ўзаро идрок кўлами ва ўзаро баҳо бериш тажрибаси, булар асосан, суҳбатдошлар ўртасидаги муносабатларнинг мазмунини белгилайди;

дўстона муносабатлар босқичи – шахслараро муносабатлар пайдо бўлишининг ўзига хос шакли саналиб, унда ҳиссий муносабат, ички яқинлик шерикка ишониш кабилар ўрин олган;

хамроҳлик босқичи – суҳбатдошларнинг бир-бирига ишониши, уларнинг қарашларидаги яқинлик ҳамда бир-бирларини қўллаб-қувватлашга қаратилган ҳаракатлари йиғиндиси.

Хориж тадқиқотчи М.С.Шеряк ўз изланишларида, шахслараро муносабатларга салбий таъсир этувчи салбий омилларни аниқлаб, уларни уч гуруҳга бўлади[6, 344]:

Таъкидлаш жоизки, психологик тадқиқотлар тизимида шахслараро муносабатлар муаммосини темперамент типлари билан боғлиқ ҳолда тушунтириш ҳолати ҳам мавжуд бўлиб, унда асаб тизими хусусиятларининг мулоқот жараёнига алоқадорлик жиҳатлари ёритилади. Тадқиқотчи Е.П.Ильиннинг айтишича, инсондаги темперамент турлари ва унинг хусусиятлари шахслараро муносабатлар жараёнига катта таъсир этади. Мисол учун, холерик ва сангвиниклар бошқалар билан осонгина алоқа ўрната

оладилар бироқ, флегматик ва меланхолик одамлар қийинчиликларга дуч келишадилар[7, 99]. Чунки, улар икки тоифадаги кишилар яъни экстрровертлар ва интроверт шахслар саналади.

Шахслараро муносабатларга салбий таъсир этувчи омиллар ҳам мавжуд бўлиб, улар ҳам психологик тадқиқотларда ўзига хос шарт-шароитлар сифатида талқин қилинган.

биринчи гуруҳга нарцизм, такаббурлик, манманлик, кибрга берилиш ва бекорчилик кабилар киради;

иккинчи гуруҳга догматизм, суҳбатдошлардан рози бўлмаслик кабилар киради;

учинчи гуруҳга иккиюзламачилик, ёлғончилик, вадабозлик, ўз сўзида турмаслик ҳамда носамимийлик каби сифатлар киради. Демак, ички ишлар тизими ходимларида шахслараро муносабатларни ўрнатишда салбий таъсир этувчи психологик омиллар муҳим жараёнлардан бири ҳисобланар экан.

Шахслараро муносабатларнинг хулқий компоненти конкрет таъсирларда вужудга келади. Агарда шериклардан бири иккинчисига ёқса унинг хулқи хайрихоҳликда, ёрдам кўрсатишга йўналганликда ва самарали ҳамкорликда кўринади, агарда объект ёқимсиз бўлса унда мулоқотнинг интерактив томони қийинлашади. Когнитив элемент шахслараро муносабатларда нима ёқишини ёки ёқмаслигини тушуниб олишни кўзлайди.

Ўтказилган назарий ва методологик таҳлиллардан қуйидаги натижаларга келиш мумкин:

шахслараро муносабатлар феноменини соҳалараро тадқиқ этиш, бир мунча мураккаб илмий иш саналиб, уни илмий жиҳатдан далиллаш ҳар бир тадқиқотчидан ўзига хос касбий билим ва тажрибаларни талаб этади. Қолаверса, шахслараро муносабатлар жараёни вербал ҳамда новербал таъсир этиш хусусиятлари билан ҳам алоҳида аҳмият касб этади;

кенг маънода шахслараро муносабатлар тизимида – гуруҳий жипслилик, психологик муҳит, суҳбатдош танлаш, дўстлик, бошқаларга ҳамдард бўлиш,

танишув, ҳамкорликдаги фаолият, тақлид қилиш кўникмалари кабилар ҳам жой олган. Шу боис, шахслараро муносабатлар муаммосини тадқиқ этиш, тадқиқотлараро интеграциялашув тамойилига амал қилишни талаб этади;

шахслараро муносабатлар – бу ички ишлар ходимлари ўртасидаги субъектив тажрибали алоқалар, шахслараро ўзаро таъсирнинг табиати ва усулларида объектив намоён бўладиган ходисадир, яъни ходимлар биргаликдаги фаолияти ва мулоқот жараёнида бир-бирига таъсир кўрсатувчи субъектлар ҳисобланади.

шахслараро муносабатлар – бу гуруҳ аъзоларининг биргаликдаги фаолияти ҳисобланиб, унда уларга қадриятлар йўналишини, орзу ва умидлар тизими, ҳаётий тажрибалари даражаси кабилар акс этади.

Умумий хулоса қилиб айтганда, ички ишлар ходимларида шахслараро муносабатлар шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятларига шахснинг ўз-ўзини баҳолаши, характер акцентуацияси, шахс хусусиятлари ва шахслараро муносабатлар каби психологик омиллар таъсир қилиб, ички ишлар ходимларида шахслараро муносабатлар шаклланишида асосий индикаторлар сифатида хизмат қилар экан. Шу тариқа ички ишлар ходимларида шахслараро муносабатларнинг юқори даражада шаклланиши атрофдагилар билан муносабатларни тўғри йўлга қўйишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Куницына В.Н., Казаринова, Н.В., Погольша В.М., Межличностное общение. Учебник для вузов Текст. / В.Н.Куницына, Н.В.Казаринова, В.М.Погольша. СПб.: Питер, 2001. – С 94.

2. Тернер Дж., Социальное влияние. – М.: Концентрированная психология, 2003. – С 62.

3. Бухлина Л.Ю., Связь социальной позиции личности в группах членства с социометрическим статусом // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского. - 2012. – № 28. – С 161.

4. Бендас Т.В., Психология лидерства: тендерный и этнический аспекты: Автореф. дис, д-ра психол. наук. СПб, 2002. – С 53.
5. Середа Е.И., Практикум по межличностным отношениям: помощь и личностный рост. СПб.: Речь, 2006. – С 92.
6. Shiryak M.S., Perception of imaginative Social Representations in context to transform life situations / M.S.Shiiyak // 6 ECPP, Moscow. 2012. – P 344.
7. Ильин Е.П., Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб.: Питер, 2002. – С 99.